

SOBIR SAYQALIY LIRIKASIDA DINIY-FALSAFIY G'UYALARNING BADIY TALQINI

Bektosh JUMANOV Karimovich

ORCID:0009-0005-8388-5282

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti doktoranti

bektoshjumanov@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek adabiyotida XVIII asrda ijod qilgan Sobir Sayqaliy lirikasida "Bahrom va Gulandom" dostoni misolida diniy-falsafiy g'oyalarning badiiy tasvirlari hamda uning asarlarida islomiy ta'limot haqida ma'lumotlar ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *XVIII asr o'zbek adabiyoti, Sobir Sayqaliy, diniy-falsafiy g'oya islom "Bahrom va Gulandom", doston, syujet, Vatan, Bahrom Go'r, Firdavsiy, Xusrav Dehlaviy, Navoiy.*

Kirish

Badiiy adabiyot doimo borliq, inson qalbi, inson faoliyati, harakat mohiyati hamda uning sabablari haqida insonning qalbida ezgulik urug'ini o'stiradi. Sobir Sayqaliyning asarlari ham insonni pok muhabbat, buyuk jasorat, vatanga muhabbat, haqsizlikka qarshi murosasizlik, Haqqa barqaror e'tiqod, inson nomiga munosiblik mas'uliyati mavzularini kishi qalbida shakllantiradi.

Natija va mulohazalar

O'zbek xalq og'zaki ijodi va dostonchilik an'analari miloddan oldingi davrlarga borib taqaladi. O'zbek xalq kitoblari¹ orqali dostonchilik taraqqiy etdi va ularning asosida "sayyor syujetlar" turdi. "Sayyor syujetlar"ning geografiyasi keng bo'lib, O'rta va Yaqin sharq xalqlari adabiyotida aks etdi.

Hind, yahudiy, urdu, gruzin, arman, turk, kurd, ozarbayjon, tojik, o'zbek tillarida bir-biriga o'xshash dostonlar, "Yusuf va Zulayho", "Tohir va Zuhra", "Oshiq G'arib va Shohsanam", "Bahrom va Gulandom", "Bahrom va Dilorom" kabi qissalar va boshqalar yaratildi.

Bu dostonlar orasida "Bahrom va Dilorom" (yoki Gulandom) o'z xususiyatlariga ega. Bahrom syujeti dastlab Eron shohlari tarixiga doir "Xudoynamak", "Sirrul mulukul ajam", "Tarixi rusul va muluk" kabi yozma asarlarda aks etdi.

Bahrom Go'r haqidagi hikoya badiiy adabiyotga Abulqosim Firdavsiyning "Shohnoma" asari orqali kirgan². Sharq xamsachiligi tarkibida Bahrom syujetiga katta o'rin ajratildi.

Nizomiy Ganjaviyning "Haft paykar", Xusrav Dehlaviyning "Hasht Bihisht", Alisher Navoiyning "Sab'ai sayyor" dostonlarining yaratilishi esa ijodkorlar orasida qiziqish va havas uyg'otdi. Ushbu dostonlar o'zbek dostonchiligi an'analari tamal toshini qo'ydi. Dostonchilik tamoyillari ishlab chiqildi.

XVII-XVIII asrlar badiiy adabiyoti tazkiranavislik, devon tuzish, doston va qissalarning yozma variantlarini yaratish bilan mashhur. Bu davrda "Go'ro'g'li" siklidagi va boshqa o'nlab jangnomalar, tarixiy mazmundagi romantik hamda qaxramonlik dostonlari "Sayyod va Hamro", "Asli va Karam", "Sanobar", "Yusufbek va Ahmadbek", "Alibek bilan Bolibek", "Xurshid va Malikai Dilorom" kabi

¹ "Халқ китоби" термини Фарбий Европада, XVIII аср ўрталари ва XIX аср бошлари немис романтизми намоёндалари томонидан илмий адабиётга киритилган.

² М. Мухиддинов. Нурли қалблар гулшани. Тошкент, "Фан", 2007, 11-бет.

dostonlar, ularning folklor va xalq kitobi variantlari tarqaldi. Ayniqsa, XVII asrdan boshlab qator o'zbek shoirlari boy folklor materiallari, ayrim hollarda esa yozma adabiy manbalar asosida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan, o'sha davr adabiyot ilmidagi "rivoyat", "qissa" nomlari bilan yuritilgan badiiy asar namunalari yaratdilar.

Bu asarlar epik ijodning alohida bir turi bo'lib, folklor bilan yozma adabiyotimiz tarixida muhim o'rinni egallab keladi. XIX asr o'rtasida O'rta Osiyo tarixi va madaniyatini o'rgangan sharqshunos German Vamberi xalq o'rtasida keng tarqalgan xalq romanlari haqida shunday deb yozgan edi: "O'zbeklarda badiiy romanlar sanoqsiz ko'p bo'lib, ularda o'zbeklarning milliy his va iftixorini, mardlik va qahramonligini aks ettiruvchi ko'pgina manzaralarni topish mumkin"³.

O'zbek xalq dostonlarini folklorchi olim M. Saidov 5 ta turga bo'lib o'rganadi: 1) qahramonlik dostonlari ("Alpomish", "Oysuluv"); 2) ishqiy dostonlar ("Tohir va Zuhra"); 3) romantik dostonlar ("Gulnor pari", "Shirin va Shakar", "Ravshan"); 4) jangnomalar ("Yusuf va Ahmad", "Alibek bilan Bolibek"); 5) tarixiy dostonlar ("Tulumbiy", "Shayboniyxon"). Romantik dostonlar xalq kitoblari tipidagi dostonlar bo'lib, xalq romanlari ta'sirida yuzaga kelgan.

Ma'lumki, o'zbek adabiyoti tarixida ko'plab muallifi noma'lum, anonim asarlar uchraydi. Bir qator xalq kitoblari ham shunday asarlardir. Ularda shu asarning yaratilgan vaqti, joyi, muallifi, hatto kotibi ham ko'rsatilmaydi. Masalan, o'zbek xalq kitobi shaklidagi "Oshiq G'arib va Shohsanam", "Tohir va Zuhra", "Sanobar", "Malikai Dilnavoz", "Yusufbek va Ahmadbek" kabi asarlarning mualliflari haligacha noma'lum. "Yusufbek va Ahmadbek"ning muallifi XVIII asr shoiri Qurbonali Ma'rufiy, "Sanobar"ning muallifi Shaydoiy,

"Sayyod va Hamro"ning muallifi Shohbanda deyilganda bu asarlarning faqat turkmancha variantlariga nisbatan ishlatamiz. Shu nomdagi asarlarning o'zbekcha variantlari esa, anonim asarlar bo'lib qolmoqda. Qachonlardir bu asarlar folklor

³ Г.Вамбери.Очерки Средней Азии, М., 1868, стр 336

namunalari sifatida ommalashib, qissaxonlar, roviylar ijrosida xalq kitoblari holatiga o'ta borib, kitobat qilingandan so'ng adabiy qayta ishlanishi jarayonida xalq kitobiga aylangan. Shuning uchun bunday asarlar ayrimlarining ijodchisi qissago'y va roviylar bo'lgan, deyish mumkin, ayrimlari esa, aniq mualliflarga ega.

Bir qator xalq kitoblari esa asos e'tibori bilan yozma manbalar zaminida yaratilganidir. Asarda xalq qaxramonligining bo'rtib ko'zga tashlanmasligi, obrazlarning juda nozik, sentimental hissiyotlarga berilgan qilib tasvirlanishi, yozma adabiyot asarlariga xos poetik uslub, kitobiy til xususiyatlarining yaqqol ko'zga tashlanib turishi, she'riy parchalarning mumtoz poetik janr va shakllarda keltirilishi va hakoza bunday asarlarning aniq adabiy manbaga ega ekanligini ko'rsatadi.

Bu fikrni XVIII yashab ijod qilgan shoir Sobir Sayqaliy Historiy asarlarining, aynan "Bahrom va Gulandom" dostonining tahlili orqali oydinlashtiramiz.

Sobir Sayqaliy Historiy o'zbek adabiyoti tarixida iz qoldira olgan iste'dodli shoirlardan biridir. Uning qalamiga mansub 1 ta doston – "Qissai shahzoda Bahrom va Malikai Gulandom", "Qissai Hamro va Hurliqo", "Ravzat ush-shuhado", "Axtamnoma", "Vaysul qaran", "Zaynul arab" kabi asarlari ma'lum. Sayqaliy «Qissai Ibrohim Adham» nomli doston muallifi bo'lganligi ham aytib o'tiladi.⁴

Sayqaliyning "Qissai shahzoda Bahrom va Gulandom" dostoni ayniqsa mashhur bo'lib, u qo'lyozma va bosma nusxalarda tarqalgan, sevib o'qilgan. Biroq Sayqaliyning adabiy faoliyati va asarlari mustaqillik davrida keng o'rganildi va munosib baholandi. Dastlab uning shaxsiyati va ayrim asarlari adabiyot o'qituvchilari darslarida zikr etilib kelgan bo'lsa 50-yillardan uning ijodini o'rganish bo'yicha kengroq ko'lamdagi tadqiqot ishlari olib borildi.

O'zbek adabiyotida Sobir Sayqaliy ijodi mustaqillik yillarida f.f.d. M. Muhiddinov tomonidan keng planda qiyosiy o'rganildi. Olim o'zbek adabiyotida

⁴ Хувайдо. «Иброҳим Адҳам қиссаси». Нашрга тайёрловчилар – Б. Валихўжаев, Қ. Тоҳиров. Самарқанд: «Зарафшон», 1993 йил. 5-бет.

“Bahrom va Gulandom” syujetining taraqqiy etishi, bu syujetdagi barcha dostonlarning tahlili, doston yaratgan shoirlarning biografiyasi yuzasidan ilmiy xulosalarni yaratdi.

Professor M. Muhiddinov fikricha, bu mavzuga dastlab qo‘l urgan R. Aliev o‘zining “Sayqaliy va uning “Bahrom va Gulandom” dostoni” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida (Toshkent, 1964. Inv. R.D. 943) Sobir Sayqaliy tomondan yaratilgan “Bahrom va Gulandom” dostoni voqealarini forscha “Shahzoda Bahrom va Malikai Gulandom” dostonlari mazmuni bilan o‘xshashligini ta’kidlab o‘tadi. Ammo, bu asarlar syujetining o‘zi asli qaerdan kelib chiqqanligi haqida to‘xtalmagan, shuningdek, dostonlar syujetining farqli tomonlari ham yorqin ochib berilgan, deb bo‘lmaydi⁵.

Tadqiqotlardan ma’lumki, Sayqaliy XVIII asr oxirlarida Hisorda yashab, ijot etgan, moddiy va ma’naviy qiyinchiliklar bilan umr kechirgan, hayotda o‘z orzulari ushalmaganidan qiynalib, o‘z turmushidan noligan:

Bu davron nechalarga kom berdi,

Ki man kom istadim, dashnom berdi.

Yana:

Ajab tole’siyah, baxti qaroman,

Mag‘oqi darda qolg‘on mubtaloman⁶

kabi alamli misralari ham shundan dalolat beradi. Lekin shunga qaramay, u badiiy adabiyotning ma’naviy kuchi va qudratiga yuqori baho berdi, undan o‘z davri voqea-hodisalarini, ijtimoiy-estetik qarashlarini aks ettirishda ongli tarzda foydalandi, bir necha asarlar ijod qildi.

V tomlik “O‘zbek adabiyoti tarixi” darsligida keltirilishicha, Sayqaliyning bir qator hikoya va qissalarida shoir dunyoqarashining cheklanganligi oqibati o‘laroq,

⁵ M. Мухиддинов “Нурли қаблар гулшани”. Т., “Фан”, 2007, 110-бет.

⁶ Сайқалий “Баҳром ва Гулдон”, Тошкент, “Фан”, 1960. Нашрга тайёрловчи Р. Алиев. 212-213-бетлар.

sufiyona mayllar, taqdirga bo'ysunish, xudojo'ylik, qalandarlik kayfiyatlari tasviri asosiy o'rin tutadi. Ammo, "Kitobi Sayqaliy" va boshqa qisqa-qisqa she'riy qissalarda ilgari surilgan diniy qarashlar shoir ijodining yetakchi xususiyatini belgilay olmaydi. Sayqaliy bizning ko'z o'ngimizda asosan o'z davrining ilg'or fikrli, mushohada doirasi keng professional san'atkori sifatida namoyon bo'ladi⁷.

O'zbek adabiyotida Sayqaliy ijodining o'rganilishi uning ajoyib asari "Bahrom va Gulandom" dostoni bilan bog'liq.

Sayqaliy ijodiga nafaqat o'zbek, balki rus va chet el adabiyotshunoslari ham e'tibor berishgan.

1967 yilda sharqshunos olim K.G. Korogli o'zining "Sayqaliyning "Bahrom va Gulandom" dostoni va uning manbasi" maqolasida⁸ Sayqaliy dostonining manbai xalq orasida keng tarqalgan va bir necha marta litografiya qilingan forscha nasriy qissa deb ko'rsatgan va bu ikki asar syujetini solishtirib o'xshash tomonlarini aniqlagan. Muallif shu bilan birga Sayqaliy uslubiga xos jihatlarni ham qayd qilib o'tadi. Biroq X.G.Korogli ham nasriy qissaning qaerdan olingaligi bilan qiziqmaydi.

Gruzin adabiyotshunos olimi A.A.Gvaxariyaning "Bahrom va Gulandom"ning forscha va gruzincha versiyalari to'g'risida"⁹ maqolasida qissaning nasriy variantidan tashqari forscha she'riy varianti ham borligi, uning muallifi Muhammad Amin degan kishi ekanligi haqida ma'lumot beradi. Uning ko'satishicha, bu dostonning nusxalari Dushanbe va Tbilisi qo'lyozma fondlarida saqlanadi. Shuningdek, Ryo va Ete kataloglarida Muhammad Amin dostoni to'g'risida xabar berilganligi aytiladi. A.A. Gvaxariya shu bilan birga syujetning manbalari haqida gapirib, eron adabiyotshunosi Muhammad Ja'far Mahjubning qayta ishlangan varianti degan fikrini ham keltiradi.

⁷ Ўзбек адабиёти тарихи. III том, Тошкент, "Фан", 1978, 178-179-бетлар.

⁸ X.G. Корогли. «Дастан "Бахрам и Гуландам" Сайкали и его источник // Журнал народов Азии и Африки. № 2. 1967. С.107.

⁹ АА. Гвахария. «О персидских и грузинских версиях "Бахрам и Гуландам" // Журнал народов Азии и Африки. № 2. 1967. стр.114.

Professor M.Muhiddinov bu mavzuga doir Qodir Fattohiy Qozi tadqiqotlari haqida “Nurli qalblar gulshani” monografiyasida (T., 2007, 111-bet) xabar beradi. Kitobda keltirilishicha “Bahrom va Gulandom”ning kurdcha versiyasi ustida tadqiqot olib borgan Qodir Fattohiy Qozi, kurdcha dostonni tarjima va tahlil qilib, uni forschasi bilan solishtirib chiqar ekan, asarning paydo bo‘lgan davri va manbalari haqida aniq ma’lumot bermasa ham, taniqli adabiyotshunos Said Nasafiyning: “X asrdan boshlab bir qancha kitoblari bizga yetib kelganki, ularning muhimroqlari “Iskandarnoma” (“Rivoyati Rum”), “Xamsa jangnomasi”, “Qirq to‘ti”, “Chahor darvish”, “Bahrom va Gulandom”, “Hotami Toyi”, “Dostoni Alisher Arslon”dir va boshqa juz‘iy kitoblar mavjud” degan fikrni keltirish bilan “Bahrom va Gulandom”ning manbai (“sarchashmasi”) xalq og‘zaki ijodi ekanligi, bu afsona “Amir Arslon” kabi dostonlar qanday paydo bo‘lgan bo‘lsa, shunday yuzaga kelganligini ta’kidlash bilan birga, uning ba’zi jihatlari “Vis va Romin” (Faxriddin Gurgoniy – XI asr) dostoniga o‘xshashligini, lekin keyingi asrlarda o‘zgarishlarga uchraganligini qayd etadi. Sobir Sayqaliy ijodini o‘rgangan olimlar dostonlardagi “sayyor syujet”larga ham, dostonlarning paydo bo‘lish manbalariga ham bevosita e’tibor qaratadilar.

Said Nasafiy, Qodir Fattohi Qoziy va Manuchehr Marzuviylarning fikridan quyidagi xulosalar chiqadi: 1) “Bahrom va Gulandom” syujetining paydo bo‘lish davri X-XI asrlarga borib taqaladi. 2) Bu doston boshqa folklor namunalari singari xalq fantaziyasi asosida dunyoga kelgan. Bu fikrga biz ham qo‘shilamiz. Doston paydo bo‘lganligining XIII asrdan oldin ekanligini forscha variantining boshlanishida keltirilgan “ammo roviyoni axbor va noqiloni osor dar” “Jome’-ul hikoyat ovardaanki...” degan ma’lumot ham bir darajada tasdiqlab turadi. Chunki bu yerda “Jome’-ul hikoyat” (xalq orasida kezib yurgan turli afsona va hikoyatlar to‘plami) XIII asrda yozilganligi aniqlandi. Shuni ham aytish lozimki, folklor namunasi sifatida paydo bo‘lgan dostonlarning bir qismi yozma adabiyot ta’siri bilan ham vujudga

keladi. “Bahrom va Gulandom” shunday qissalardandir va u bu jihati bilan “Chor darvish”, “Amir Arslon”dan ajralib turadi.

Yuqoridagi fikrlardan aniqlanadiki, mazkur doston asli forscha bo‘lib, u yaqin sharq halqlari orasida keng tarqalgan ekan (o‘zbekcha, gruzincha, kurdcha va hakoza), lekin syujet hamma yerda ham bir xil emas. Masalan, kurdcha nusxasining syujeti forscha va o‘zbekchaga nisbatan ancha farq qiladi, yangi timsollar, yangi voqealar kiritilgan, epizodlar boshqacha tahlil etilgan.

Professor M. Muhiddinov Sayqaliy ijodiga taalluqli materiallarni o‘rganib, yuqoridagi fikrlar bo‘yicha quyidagi xulosani beradi: “Bahrom va Gulandom”ning o‘zbekcha nusxalari ham xilma-xildir. Hozirgacha o‘zbek tilida “Bahrom va Gulandom” nomi bilan uch doston (Sayqaliy va Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li asarlari va Sidqiy Xondayliqiyning nasriy tarjimasini) ma’lum edi. Ammo tekshirishlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida 719 inventar raqami ostida yana bir o‘zbekcha “Bahrom va Gulandom” dostoni mavjud.

Bu dostonning muallifi (yoki aytuvchisi) noma’lum. U o‘z tuzilishi bilan nasr-nazm aralash yozilgan bo‘lib, Fozil Yo‘ldosh o‘g‘lining “Bahrom va Gulandom”iga yaqin turadi. Asar ehtimol XIX asrning oxirlarida biror baxshi tomonidan aytilgan bo‘lsa kerak, chunki ko‘chirilgan yili (1984-1986) shundan dalolat beradi.¹⁰

Olim rus etnografi N.P. Ostroumovning bu boradagi xulosalariga ham munosabat bildirib, quyidagi fikrlarni aytadi. N.P. Ostroumovning “Nародные сказки сартов” (Etnograficheskie materialy. Vypusk II. Toshkent. 1893. s.8.) nomli ishida ham “Shahzoda Bahrom” (Sarevich shaxzade Baxrom) haqida, uning hikoyasi xalq orasida og‘izdan-og‘izga ko‘chib yurishi haqida ma’lumot keltirilgan va dostonning syujeti bayon qilingan. Syujetdan ma’lum bo‘lishicha, u “Shahzoda Bahrom va Malikai Gulandom”ning og‘zaki talqinidir.

¹⁰ Мухиддинов М. Икки олам ёғдуси. Тошкент, 1991, 167-бет.

Sayqaliy va “Bahrom va Gulandom” nomli dostonlar mualliflari ijodini o‘rganish natijasida o‘zbek adabiyotida mavjud bo‘lgan “Bahrom va Gulandom” nomli asarlar voqealarining rivoji, syujet chizig‘i jihatidan ko‘pgina umumiyliklarga ega bo‘lishi bilan bir qatorda ularning talaygina farqlanuvchi jihatlari, o‘ziga xosliklari mavjud, degan xulosa kelib chiqadi. Bu farqlanuvchi jihatlarda dostonlarning g‘oyaviy mazmuni va timsollar mohiyatiga o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmagan. Hamma dostonlarda voqealarning boshlanishi ekspozitsiya va tugunini yuzaga keltiruvchi detallar bir xil. Bahrom sarguzashtlari, ko‘rsatgan qahramonliklarini ifodalovchi epizodlar, xotima va yechim personajlarning asosiy voqea rivojidagi ishtiroki mazkur asarlarda bir-biriga o‘xshasa-da, ammo syujet rivojidagi tafsilotlar, voqealarning asoslanishi, personajlarning hatti-harakati va nutqlarida, xarakterlarning shakllanishi va konkretlashuvida, timsollarning ichki dunyosini ochib berishda adabiy usullardan foydalanishda, tasvir uslubida bu dostonlar o‘zaro ajralib turadi. Shu sababli ularning har biri alohida estetik qiymat va ta‘sir etish kuchiga egadir. Sayqaliy ijodini o‘rganishda Bahrom Go‘r syujeti asosida yozilgan asarlar tahlililga bag‘ishlangan ilmiy ishlarni nazardan chetda qoldirmaslik lozim. Bularga akademik I. Orbeli, V.Zohidov, professorlar G‘. Karimov, H. Yoqubov, A. Dehotiy, A. Mulkamanov, R. Alievlarning ishlari kiradi.

Bahrom Go‘r syujeti va uning Sharq adabiyotida tarqalishi, taraqqiyoti masalasiga bag‘ishlangan ishlarda bir-biriga zid keluvchi prinsipial farqlar yo‘q. Ularning ko‘pchiligi masalaning asosiy mohiyati va uni sharhlashda bir-birini qo‘llab-quvvatlaydi va masalani turli tomondan oydinlashtiradi. Shunday bo‘lsa ham ayrim o‘rinlarda haqiqatga zid keladigan fikrlar bor. Ayrim tadqiqotlar esa mavzuni ishlashda bir yoqlamalikka yo‘l qo‘yganlar yoki faktlarga chuqur yondashmasdan, yuzaki xulosa chiqarishga shoshilganlar. A. Dehotiy o‘zining “Haft paykar”ga bag‘ishlangan maqolasida Nizomiyning o‘ziga xosligini asoslashga harakat qilib, uni

Firdavsiydan ustun qo'yadi va "Shohnoma" mazmunini asossiz ravishda kamsitadi.¹¹ Bu an'ana ozroq bo'lsada, boshqa bir qancha taniqli sharqshunoslarning ishlarida ham sezilib turadi.

Professor M. Muhiddinov fikricha, bu tadqiqot ishlarida Bahrom Go'r hikoyasining syujet taraqqiyoti butun jihatlarini bilan tekshirilmagan.

O'zbek adabiyotida Bahrom Go'r nomi bilan bog'liq bo'lgan va «Bahrom va Kanizak» (Firdavsiyda «Bahrom va Ozoda», Nizomiyda «Bahrom va Fitna», Xusrav Dehlaviy va Navoiyda «Bahrom va Dilorom») syujetidan tashqari yana «Bahrom va Gulandom» syujeti ham keng tarqalgan. «Bahrom va Kanizak» syujeti "Xamsa"larda ishlanib, mumtoz adabiyotda keng o'rin olgan va shu asnodagi xalq orasida tarqalgan bo'lsa, «Bahrom va Gulandom» avval xalq og'zaki ijodida shuhrat qozonib keyin yozma adabiyotga o'tgan va undan yana folklorga o'tgan. O'zbek adabiyotida «Bahrom va Gulandom» syujetida yozilgan asarlarning asosan xalq variantlari ko'proq uchraydi. Bu syujet sharq xalqlari folklorida ilgari paydo bo'lgan bo'lsa ham, lekin bizning adabiyotimizda dastlab yozma adabiyot namunasi sifatida Sobir Sayqaliyning "Bahrom va Gulandom" dostoni orqali XVIII asrda kirib kelgan. Sobir Sayqaliy ijodini o'rganishga bo'lgan qiziqish o'zbek adabiyotida Bahrom Go'r syujetini o'rganish bilan ham bog'liq. Bahrom Go'r syujeti garchi xalq kitobi tilidagi syujet bo'lib hisoblansa-da, biroq unda mumtoz adabiyotning ta'siri va belgilari aks etadi. Buni biz xususan Sobir Sayqaliy dostonida yaqqol sezamiz. Bu albatta, yozma adabiyot bilan og'zaki ijod orasidagi aloqa va munosabatlarni o'zida ifodalaydi.

Sayqaliyning tarjimai holi, qator dostonlarini o'rganish hali adabiyotshunolar diqqatidan chetda qolib kelmoqda. Shuningdek "Bahrom va Gulandom" dostoni ham har jihatdan batafsil tahlildan o'tgan emas. Shunday bo'lsa ham, biz bu asarni keng va chuqur o'rganish imkoniyatiga ega emasmiz. Agar Sayqaliy dostonining syujeti,

¹¹ Деҳотий. Як-ду сухан дар бораи дostonи Ҳафт пайкари Низомий. Куллиёт. V том, нашириёти Душанбе, "Ирфон".1966.37-бет.

uning boshqa shu nomli asarlar syujeti bilan aloqasi va farqlari to'g'risida fikr yuritilsa, shoirning bu boradagi mahorati tahlil doirasiga tortilsa uning ijodining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish imkoniyati paydo bo'ladi.

Sayqaliy dostonchilik mahoratini o'rganish keyingi dostonlarning tadqiqoti uchun ham ahamiyatga ega.

Xulosa sifatida aytish lozimki, Sayqaliy ijodini o'rganish 1950 yillardan boshlab jonlandi. U XVIII asr oxirlarida Hisorda yashab, ijtimoiy turmush muammolarini o'zining realistlik misralarida

Bu davron nechalarga kom berdi,

Kim man kom istadim, dashnom berdi

tarzidagi misralarda aks ettigandi.

Sayqaliyning bir qator hikoya va qissalarida shoir dunyoqarashidagi sufiyoniy qarashlar, qalandarlik kayfiyatlari asosiy o'rin tutadi. "Kitobi Sayqaliy" va boshqa qisqa-qisqa she'riy qissalarda ilgari surilgan g'oyalarda shoir ijodining yetakchi xususiyatlari aks etadi.

Sayqaliy bizning ko'z o'ngimizda asosan o'z davrining ilg'or fikrli, mushohada doirasi keng professional san'atkori sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Каримов И.А Истиқлол ва маънавият.-Тошкент: Ўзбекистон,1994.-160 б.
2. Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т.: 1999. 502-бет.
3. Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир.-Тошкент: Ўзбекистон, 1996.-278 б.
4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч.-Тошкент: Ўзбекистон, 2008.
5. Алишер Навоий. МАТ. XX томлик. Тошкент: Фан, 1990.
6. Абдуғафуров А. Қалб қаъридаги қадриятлар.-Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1998. 216 б.
7. Абдурахмон Саъдий. Творчество Навои - высший этап узбекской классической поэзии. Докторская диссертация. Москва: 1949. С. 900.

8. Алиев Р. «Сайқалий “Баҳром ва Гуландом”». Тошкент, “Фан”, 1960. Нашрга тайёрловчи.
212-213-бетлар.

ARTISTIC INTERPRETATION OF RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL IDEAS IN THE LYRICS OF SOBIR SAYQALIY

Bektosh JUMANOV Karimovich

Abstract: *This article examines the artistic depictions of religious and philosophical ideas in the epic "Bahrom and Gulandom" from the lyrics of Sobir Sayqaliy, who created works in 18th-century Uzbek literature, as well as information about Islamic teachings in his works.*

Keywords: 18th-century Uzbek literature, Sobir Sayqaliy, religious and philosophical ideas of Islam, “Bahrom and Gulandom,” epic, plot, Homeland, Bahrom Gur, Ferdowsi, Khusraw Dehlavi, Navoi.